

O`QUVCHILARNI KASB-HUNARGA YO`NALTIRISHDA AMALIYOTCHI PSIXOLOGNING O`RNI VA ROLI

Husanova Rokiyaxon Muhammadjonovna

Namangan viloyat, Uychi tumani 29-maktab amaliyotchi psixologi

Mamatxanova Gulzoda Tursunovna

Namangan viloyat, Uychi tumani 29-maktab amaliyotchi psixologi

Ergasheva Yulduzxon Sobitovna

Namangan viloyat, To`raqo`rg`on tumani 23-maktab amaliyotchi psixologi

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ishchi kasblar bo‘yicha kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2021-yil 8-iyundagi PQ-5140-son qarori 12-bandiga muvofiq umumiy o`rta ta`lim muassasalarining 9-11 sinflari o`quvchilarini kasb-hunarga o`qitish tartibi joriy qilinishi maktab amaliyotchi psixologlariga yanada mas’uliyat yukladi. Bugungi kunda kuzatishimiz mumkinki, hayotimizning barcha jabhalarida “inson omili”ning roli ortib borishi kuzatilmoqda.

Kasb tanlashda o`quvchilar o`z qobiliyatlariga qarab qaror qabul qilar ekan, albatta, ota-onasining, ustozlarining bu boradagi fikrlari bilan ham o`rtoqlashadi. Ular bilan testlar, suhbatlar hamda davra suhbatlar tashkil etishda amaliyotchi psixolog quyidagi tavsiyalarni ham inobatga olishi maqsadga muvofiq bo`lar edi.

-mehnat bozoridagi holatni tahlil qilish ya’ni yildan-yil yangi kasblar paydo bo`layotganligiga e’tiborini qaratish;

-o`quvchi tanlayotgan kasb uning taqdirini butunlay hal qilmasligini ya’ni keyinchalik o`z mutaxassisligini yangi bilim, ko`nikmalarni egallash orqali o`zgartira olishi mumkinligini to`g`ri tushuntirishi;

Kasb tanlashda o`quvchilar qobiliyatlaridan tashqari salomatlik holatini ham hisobga olishlari zarur, chunki kasb tanlovchilarning barchasi ham sog‘liklarini e’tiborga olgan holda kasbni to`g`ri tanlaydi deb bo`lmaydi.

To`g`ri, batafsil tavsiyalarni tegishli tekshiruvlardan so`ng vrach beradi, lekin dastlabki cheklovlarni (agar ular mavjud bo`lsa) tanlovchining o`zi belgilashi lozim. Bu undan qandaydir maxsus bilimlarni talab qilmaydi, chunki, ko`pchilik asosiy qarshi ko`rsatgichlar organizm anomaliyasining (normadan chetga chiqish) to`rt guruhi bilan belgilanadi:

A. Skelet mushak apparati anomaliyalari-skelet, bo`g`imlar, umurtqaning jarohatlanishi yoki kasalligi, muskullar kamchiligi bor bo`lgan o`quvchilar uchun quyidagi kasblarni tanlashlari tavsiya etilmaydi.

Ko`plab jismoniy energiyani, uzoq vaqt oyoqda turishni, tez-tez engashib turishni talab qiladigan kasblar (yukchi, g`isht teruvchi, stanokchi, temirchi, metallurgiya ishlab chiqarishdagi bir qator kasblar va boshqalar).

B. Sezgi organlari (ko`rish, eshitish, hid bilish, ta`m bilish) da kamchiligi bor o`quvchilar uchun quyidagi kasblar tavsiya etilmaydi.

Haydovchilik mutaxassisligining barcha turlari, mayda detallar bilan ishlash, oziq-ovqat, parfyumeriya sanoatining qator kasblari, oshpaz, degustator (mazasiga qarab ta`m bilish) va boshqalar.

V. Asab tizimining buzilishi – bosh aylanishi, qo`lning qaltirashi kabi kasalliklarga chalingan o`quvchilar uchun quyidagi kasblar tavsiya etilmaydi.

G. Ichki organlar-yurak-tomir va nafas tizimi kasalliklariga chalinganlar uchun quyidagi kasblar tavsiya etilmaydi:

Shunday qilib, kasb tanlashda yana bir qadam-bu o`zining qobiliyatlari va sog`lig`iga baho berishdir. Bunda ushbu baholashning zarur, lekin yetarli bo`lmagan muolaja ekanligini inobatga olish lozim.

Masalan, kasb tanlashda temperamentini ham hisobga olish lozim. Xoleriklarga kuchli zo`riqish tinch osoyishta faoliyat bilan almashinib turadigan bosqichli ishlar mos tushadi.

Sangviniklar doimiy yangi bilimlar olish mumkin bo`lgan turli ko`rinishdagi ishlar bilan shig`ullanish yoqadi, uning kasbi doimiy muloqot qilish va tashkiliy faoliyat talab qiladigan ishlar zarur.

Flegmatiklar o`zgarimas tartibli ko`rinishdagi ishlarga moyil bo`ladilar, ularning faoliyati bir me`yordagi harakatlar bilan bog`liq bo`lishi zarur.

Melanxoliklarga aniq qo`l malakalari talab qilinadigan ishlar mos tushadi. Ularga kutilmagan o`zgarishlar va murakkab kasblar bilan shug`ullanishga xohishlari yo`q.

Xulosa o`rnida shuni aytish lozimki, o`quvchilarni kasb-hunarga yo`naltirishda ularning qobiliyatini, temperamentini, salomatligini hamda mehnat bozorini o`rgangan holda ongli tanlashlariga yordam berish orqali biz amaliyotchi psixologlar kelajakda jamiyatning ham iqtisodiy, ham ijtimoiy rivojlanishiga o`z hissamizni qo`shgan bo`lamiz.

Foydalanilgan internet saytlari:

1. <https://lex.uz/uz/docs/-5800745>
2. <https://darakchi.uz/oz/108335>